

ИЧКИ ИШЛАР ИШЛАР ОРГАНЛАРИ МАЪМУРИЙ ЧЕКЛАШ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛОВЧИ СУБЪЕКТ СИФАТИДА.

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич¹

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли²

¹ИИБ Академияси бошлиғининг биринчи ўринбосари

²Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Тел: +99899 826-99-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7056155>

Аннотация. Ушбу мақолада Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари ҳамда уларни қўллашда юзага келадиган айрим муаммо ва камчиликлар ҳақида фикр юритилган.

Таянч тушунчалар: маъмурий чеклаш чоралари, ҳуқуқбузарлик, маъмурий-ҳуқуқий мажбурлов, маъмурий йўл билан ушлаб туриш.

Ички ишлар органлари давлат ва фуқаролар ҳаётида беқиёс ўринга эга бўлиб, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини амалга ошириш каби вазифаларни[1] бажаради. Ички ишлар органлари ушбу вазифаларни бажариш чоғида маъмурий-ҳуқуқий мажбурлов чораларидан кенг фойдаланадилар.

Ҳуқуқшунос олим Д.С. Канищевнинг фикрича: “Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг функцияси қонун нормаларини бажарилишини таъминлашдан иборатдир”[2].

Ички ишлар органлари фаолиятининг мазмунини ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузар шахсга нисбатан маъмурий мажбурлаш чораларини қўллаш ва қонун нормаларини ҳимоя қилиш ташкил этади[3].

Ҳуқуқшунос олим В.Н. Опарин: “Маъмурий чеклаш чораларини қўллаш фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидангина амалга оширилиши мумкин. Бошқа органлар эса уни қўллаш ваколатига эга эмаслигини таъкидлаган ҳолда маъмурий чеклаш чораларини зарурий мажбурлов ёки полиция мажбурлови”[4],–деб атаган.

Бизнинг фикримизча эса Ички ишлар органлари томонидан маъмурий чеклаш чораларини қўллаш ички ишлар органларининг асосий хусусиятларидан биридир. Ички ишлар органлари нафақат умумий мазмундаги маъмурий чеклаш чораларини, балки махсус маъмурий чеклаш чораларини қўллашга ҳам ваколатли саналадилар.

Ички ишлар органлари бевосита хизмат фаолияти жараёнида қуйидаги маъмурий чеклаш чораларини қўллашлари мумкин:

- ҳуқуқбузарликни тўхтатиш тўғрисидаги талаб;
- маъмурий йўл билан ушлаб туриш;
- транспорт воситасини ушлаб туриш;
- ашёлар ва ҳужжатларни олиб қўйиш (ўқотар қуроллар ва ўқдориларни олиб қўйиш);
- жисмоний куч ишлатиш;
- ўқотар қурол қўллаш;
- махсус воситалардан фойдаланиш ва бошқалар.

Юридик адабиётлар ҳамда амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, ички ишлар органлари ходимлари томонидан маъмурий чеклаш чораларини қўллаш жараёнида нормативлик ва конкретлиликни белгилашда кўплаб қийинчиликларга дуч келадилар. Бир тарафдан, нормативлик–маъмурий чеклаш чораларини қўллашга асос бўлувчи норматив–ҳуқуқий ҳужжатларда, иккинчи тарафдан эса, конкретлилик – норматив–ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган хатти–ҳаракатларни тўғри ва аниқ қўллаш олишда намоён бўлади. Маъмурий чеклаш чораларини қўллашда нормативлик ва конкретлилик ўзаро бир–бирига боғлиқ компонентлар бўлиб, уларнинг бир бирига мутаносиблиги ушбу чораларнинг самарали ва хавфсиз бўлишини таъминлайди. Лекин, норматив ҳуқуқий ҳужжатлар юридик тилда, юридик терминлар ва юридик тузилишга эга бўлган жумлалар билан ёзилиши натижасида маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъектлар ушбу нормаларни турли хил кўринишда талқин қилиши мумкин. Бу борада ҳуқуқшунос олим В.Г. Антропов ўз тадқиқотларига таяниб: “Ҳар бир ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи ходими конкрет фактлар юзасидан ҳуқуқни қўллаш жараёнида қонунни ўз ақли-идрокидан келиб чиқиб интерпретация қилади”[5],–деган фикрни, Ю.П. Соловей эса, ҳуқуқни қўлловчи ҳар бир шахс аниқ вазиятлардан келиб чиқиб, ҳуқуқни қўллаш жараёнида субъектив факторларга асосланиб айнан бир қонун нормасини ҳар хил талқинда қўллаши[6] ҳақидаги фикрларни илгари сурганликлари ҳам юқоридаги фикримизнинг яққол исботидир. Лекин, шуни алоҳида айтиш жоизки, ички ишлар органлари ходимларининг маъмурий чеклаш чораларини қўллаш амалиётидаги энг катта муаммолардан бири бу – қонунчиликдаги коллизиялардир[7]. Сабаби, ички ишлар органлари ходимлари кўп ҳолларда ғайриижтимоий, қонунчилик билан суст ҳимояланадиган ёки ҳимоя қилинмайдиган

ғайриқонуний хатти-ҳаракатларни тўхтатиш чоғида айрим турдаги маъмурий чеклаш чораларини қўллай олмайдилар. Бундан ташқари, бошқа назорат-тафтиш органларидан фарқли равишда Ички ишлар органларининг содир этилаётган ҳуқуқбузарликни бартараф қилиш ва кўриб чиқишдаги ўзига хос жиҳатлари алоҳида эътиборга лойиқ ҳисобланди. Бунга энг катта мисол сифатида вақт ва вазият муаммосини келтиришимиз мумкин. Назорат тафтиш органларининг ҳуқуқбузарликни кўриб чиқиш жараёнида вазият, ҳуқуқбузарлик таркиби ва далилларини тўлиқ ҳолда ўрганиб чиқишни амалга ошириш учун вақти етарли бўлса, ички ишлар органлари исталган ҳуқуқбузарликин тўхтатиш ва бартараф қилиш учун етарли вақтга эга бўлмайди. Бунга асосий сабаб сифатида, ҳуқуқбузарнинг ҳуқуқбузарлик содир этиш жараёнидаги актив ҳаракатларини мисол қилиб келтириш мумкин.

Ички ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўллашда беқиёс ўринга эга ҳисобланадилар. Шу билан биргаликда ҳам ушбу чораларни қўллашни энг кўп миқдорда амалга оширувчи орган ҳам Ички ишлар органларидир. Шундай экан Ички ишлар органларини маъмурий чеклаш чораларини қўллашдаги ваколатларини такомиллаштириш мамлакатимиз ва фуқароларимизнинг тинчилиги ва осойишталигини ишончли таъминлаш йўлидаги дадил қадам бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни 2-модда <https://lex.uz/docs/3027843> (08.08.2022 ҳолатига)
2. Канищев Д.С. Административно-правовые вопросы формирования правоохранительной службы как вида государственной службы Российской Федерации: Дис канд. юрид. наук. М., 2004. С. 60.
3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. М., 2006. С. 609.
4. Опарин В.Н. Указ. соч. С. 181.
5. Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-семантический аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 81-104.
6. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации: Дис. докт. юрид. наук. М., 1993. С. 97.